

ВЛИЯНИЕ ОКОЛОЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ НА ФУНКЦИЮ ЯИЧНИКОВ**Хидирова Г.О**

ТашПМИ, кафедра Анатомии, патологической анатомии, доцент, (PhD)

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8354357>

Abstract. *This article focuses on the study of the parathyroid gland on the morphological influence of the parathyroid gland on the ovaries. The study is based on morphological examination and blood circulation of the ovaries. The production of hormones by the ovaries that play an important role in pregnancy and fertility. Ovarian examination for hypoparathyroidism provides valuable information for gynecological diseases.*

Keywords: *Parathyroid gland, parathyroid hormone, hypoparathyroidism, ovaries, fallopian tube, oocyte.*

Аннотация. *Эта статья посвящена изучению околощитовидной железы на морфологическое влияние околощитовидной железы на яичники. Исследование основано на морфологическое исследование и кровообращение яичников. Выработка гормонов яичниками играют важную роль при беременности и фертильности. Обследование яичников при гипопаратиреозе даёт ценную информацию для гинекологических заболеваний.*

Ключевые слова: *Околощитовидная железа, паратгормон, гипопаратиреоз, яичники, фаллопиевая труба, яйцеклетка.*

Актуальность: Гипопаратиреоз - это проявление дефицита парашитовидного гормона, часто вызываемого аутоиммунным заболеванием, ятрогенным повреждением или удалением желез во время тиреоидэктомии. Симптомы гипопаратиреоза вызывают гипокальцемию и включают покалывание в руках или вокруг рта и мышечные спазмы. Понимание паратиреоидного гормона имеет первостепенную важность и актуальность и расширяет возможности коррекции. Хирургическое вмешательство на органах рака — наиболее распространенная причина развития гипопаратиреоза, обуславливающая около 75% всех случаев данного заболевания.

Цель исследования: Изучение влияния парашитовидной железы на функцию, кровообращение, иннервацию яичников и их выработка гормонов, играющих важную роль при беременности и фертильности.

Материалы и методы исследования: Гипопаратиреоз не оказывает прямого влияния на морфологию и функцию яичников. Изменения общих показателей могут повлиять на развитие и изменения функций яичников женского организма. По мере снижения уровня кальция в сыворотке крови увеличивается секреция парашитовидными железами паратиреоидного гормона. Повышение уровня кальция в сыворотке крови служит петлей отрицательной обратной связи, сигнализирующей парашитовидным железам прекратить выработку паратиреоидного гормона. Яичник - важный орган женской репродуктивной системы, который производит яйцеклетку. Когда яйцеклетка высвобождается, она проходит по фаллопиевой трубе к матке, где может быть оплодотворена сперматозоидом. Яичники выделяют гормоны, которые играют важную роль в менструальном цикле и фертильности. При гипопаратиреозе изменяется кровообращение, иннервация органа. Это влияет на развитие нарушений функции яичников.

Результаты обсуждения: Яичник изменяет структуру и функцию, начиная с полового созревания. Поскольку яичники способны регулировать выработку гормонов, они также играют важную роль в беременности и фертильности. Когда яйцеклетки (яйцеклетки-ооциты) высвобождаются из фаллопиевой трубы, различные механизмы обратной связи стимулируют эндокринную систему, что вызывает изменения уровня гормонов. Эти механизмы обратной связи контролируются гипоталамусом и гипофизом. Сам по себе ПТГ непосредственно не воздействует на яичник, косвенно изменяя кровоток и иннервацию, может вызвать аномалии в развитии органа.

Вывод: Яичники считаются женскими гонадами и участвуют в важных процессах организма. Яичники вырабатывают половые стероидные гормоны, обеспечивающие репродуктивную функцию женщины. При гипопаратиреозе изменяется кровообращение и иннервация яичников. Это очень влияет на развитие нарушений функции яичников. Паратиреоидный гормон не оказывает прямого влияния на сам яичник и не воздействует на него. Вторичные половые признаки начинают развиваться в ответ на действие гормонов. Яичники регулируют выработку гормонов, а также играют важную роль в беременности и фертильности. При высвобождении яйцеклетки из фаллопиевой трубы происходит активизация эндокринной системы, что и вызывает изменения уровня гормонов. Следует обратить внимание на качество операции, которая может включать в себя изменение структуры или удаление паращитовидной железы.